

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ РАЗГОВОРА УСТЕННИКОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ И УРОКАХ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ

Худайбергенова Наурызбийке Канатовна

Нукусский государственный педагогический институт, докторант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11530314>

Аннотация. В данной статье представлены теоретические и практические сведения по развитию навыков устной и письменной речи учащихся начальных классов в процессе уроков родного языка и чтения. Есть способы развивать разговорные навыки, читая басни или рассказы из учебника и пересказывая их смысл.

Ключевые слова: устная, письменная, речь, анимация, навыки, рассказы, мультимедийные технологии.

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING STUDENTS' ORAL AND WRITTEN CONVERSATION SKILLS IN THEIR NATIVE LANGUAGE AND READING LITERACY LESSONS

Abstract. This article presents theoretical and practical information on the development of oral and written speech skills of primary school students in the process of mother tongue and reading lessons. There are ways to develop speaking skills by reading fables or stories from the textbook and retelling their meaning.

Keywords: Oral, written, speech, animation, skills, stories, multimedia technologies.

В глобальной ситуации технологии, направленные на достижение наилучших результатов посредством обучения языку, являются наиболее популярными в образовании, которое считается основой развития страны, развития загадочных умов. выполненный. «Каждый из нас должен доверять языку государства, уважать язык государства, уважать Родину как верность и сделать ее своим образом жизни» [1]. В этом случае расширяются методы обучения, технологии и педагогические возможности.

Главными особенностями лекций являются новые методы и использование технологий в преподавании родного языка. За последние годы в нашей республике проведен ряд работ по формированию таких качеств, как умение свободно говорить, свободно мыслить, чутко реагировать на события в окружающей среде, проявлять активность в обществе. Педагогика, которую они получили, создается в соответствии с правовыми нормами, оставленными информационно-коммуникационными технологиями.

Принят Постановление № ПФ-5712[2] от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции системного развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» [2], нормативно-правовой аналог Положения «Об образовании». 23 сентября 2020 года в сфере документов об образовании определены основные направления образования [3].

Когда ребенок пришел в школу, у него уже был опыт речи на определенном уровне, и его способность говорить. Это сформируется в результате проделанной врачом работы. Теперь, когда ребенок пришел в школу, поведение ребенка изменилось. Появились другие виды общения, от употребления терминов, которые не остаются в носу, и задача развития его речи стоит в порядке дня, начиная со дня его прихода в школу [4].

Одним из факторов, препятствующих развитию культуры беглой речи, является то, что все учащиеся школы постоянно повторяют беглую речь. Фактически эта работа начинается с первого класса, и важную роль в этом играет изучение родного языка и литературы. Разная среда оказывает сильное влияние на дух и речь детей. В некоторых странах родители, дети, воспитывающиеся в детских садах, обучающиеся в начальной школе, оказывают положительное влияние на речь детей. Дети имеют материальные навыки, хорошие литературные способности. Кроме того, детей отстранили от школы из-за неуважения к этому вопросу. Такая ситуация отрицательно скажется на совершенствовании ребенка, когда он вырастет культурным человеком. При левой причине необходимо уделять внимание совершенству речи ребенка, начиная с его юного возраста.

Слова читателей перехватили два самых известных деятеля культуры – авизеки. Литературное образование—вполне определенное и вполне определенное произведение искусства, но речи в нем не придается большого значения. Две формы речи были сопоставлены друг с другом и оказались странной вещью. Вот почему важно иметь и то, и другое: важно иметь сбор информации, отчеты и навыки написания лекций, а также важно иметь инструмент коммуникации в середине этих исследований.

В начальных классах речи уделяется больше внимания с точки зрения обаяния и устного стиля, чем в продвинутых классах. Потому что каждый из них тесно связан друг с другом. Их невозможно отделить друг от друга. Незнание правописания обычно приводит к тому, что речь становится нелогичной и непонятной. Если вы не умеете вести устную речь, значит, у вас серьезный дефицит информации, отчетности, планирования уроков, создания рабочих мест, ультиматума и объяснения мелких мыслей. Время, отведенное на развитие речевых навыков в этой программе, обычно используется детально. Для развития устной речи отведенное время было использовано для подготовки анализа повествования.

На уроке «Родной язык и грамотность чтения» во 2 классе сказка «Нападение оленя» рассказывает об истории стада оленей. В сказке олень был голоден и пошел в один из лесов, чтобы съесть оленя. Чтобы завершить этот рассказ, мы задаем читателям следующие вопросы:

Задавая такие вопросы, он смог подробно объяснить свои мысли по поводу произошедшего. Чтение этой сказки, данной иностранными словами каракалпакского языка, учит значению этих слов тех, кто читает их из «словаря». Благодаря этой хитрости у ребенка ухудшается пристрастие к сладкому. Он широко используется в повседневной жизни. Цель сказок, даваемых на таких уроках, – помочь ребенку познать познавательный мир каждого этапа, обучить его, а затем сделать четкий выбор места. Кроме того, важную роль в развитии речи детей играли сказки[5].

Другими словами, если тема будет объяснена на уроках языка с помощью интересных слов, различных инновационных технологий, мультимедиа и слайдов, то тема будет полностью принята и использована на уроке. Он достигнет своей цели. Благодаря этому речевые навыки детей развиваются и развиваются.

REFERENCES

1. Постановление PQ-4479 Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О широком праздновании тридцатой годовщины принятия Закона о государственном языке Республики Узбекистан».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 № ПФ-5712 «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года»
3. Закон Республики Узбекистан от 23.09.2020 № ОРQ-637 «Об образовании».

4. А. Пирниязова, К. Пирниязова, К. Бекниязов. Методика преподавания родного языка в начальных классах. (Образование) – Ташкент: 2017.
5. Ш. Абдиназимов, Б. Кутлимуратов, З. Исмайлова, П. Салиева, Г. Кутлимуратова. Свободное владение родным языком — часть 1 [ТЕКСТ]: 2-й класс — урок для этого. - Ташкент: Республиканский образовательный центр, 2021.